

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MUZEY FAOLIYATINI**TAKOMILLASHTIRISH****Abdulakimova Nozimaxon Abdug'offor qizi****Xalqaro Nordik universiteti magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18832997>**

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy texnologiyalar ta'sirida muzey faoliyatining transformatsiyalanishi, xususan, muzeylarni raqamlashtirish jarayoni tahlil qilingan. Maqolada raqamlashtirishning asosiy maqsadlari — madaniy merosni saqlash, uni keng ommaga yetkazish, interaktiv taqdimotlar orqali auditoriyani jalb etish kabi yo'nalishlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, 3D modellashtirish, onlayn galleriyalar, virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalarining muzeylarda qo'llanilishi yuzasidan tahliliy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, muzey, raqamlashtirish, virtualizatsiya, kengaytirilgan reallik, onlayn galleriyalar, virtual tur

Аннотация: В данной статье рассматривается трансформация музейной деятельности под воздействием современных технологий, в частности, процесс цифровизации музеев. В статье проанализированы основные цели цифровизации — сохранение культурного наследия, его широкое распространение, а также привлечение аудитории через интерактивные презентации. Кроме того, представлены аналитические подходы к использованию 3D-моделирования, онлайн-галерей, технологий виртуальной и дополненной реальности в музейной практике.

Ключевые слова: культурное наследие, музей, цифровизация, виртуализация, дополненная реальность, онлайн-галереи, виртуальный тур

Annotation: This article explores the transformation of museum activities under the influence of modern technologies, particularly the process of museum digitalization. The article analyzes the main goals of digitalization — preservation of cultural heritage, its wide dissemination, and attracting audiences through interactive presentations. Analytical approaches to the use of 3D modeling, online galleries, virtual and augmented reality technologies in museums are also presented.

Keywords: museum, cultural heritage, digitalization, virtualization, augmented reality, online galleries, virtual tour

O'zbekiston ko'p asrlik ulkan tarixga ega, madaniy yodgorliklar, qadriyatlar va an'analarga boy mamlakatdir. Mustaqilligimizning dastlabki kunlaridan boshlab, o'zbek xalqi tomonidan asrlar davomida yaratilgan ulkan tarixiy-madaniy merosni tiklash davlat siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

Bugungi globallashuv davrida madaniy merosni saqlash muhim vazifalardan biriga aylanib borishi ham jahondagi har bir xalqning o'z tarixi va madaniyatini chuqurroq anglab etayotganidan dalolat beradi. Jamiyatdagi va madaniy sohadagi o'zgarishlar madaniy meros tushunchasini ham o'zgartirib bormoqda. Muzey va jamiyat o'rtasidagi uzviy aloqa madaniy merosning muhim tarkibiy qismiga aylanmoqda.

Hozirgi zamon sharoitida madaniy yodgorliklar alohida ahamiyatga ega bo'lib, bugungi ijtimoiy-madaniy jarayonlarning faol ishtirokchisi ekanligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Moddiy va ma'naviy merosni saqlashda bugungi kundagi muzeylarning o'rni beqiyos bo'lib, ular o'zining bugungi faoliyati bilan avvalgi muzeylar faoliyatidan tubdan farq qiladi.

Zamonaviy muzeylar madaniy merosning yangi qirralarini ochar ekan, millatlararo do'stlik va bag'rikenglik prinsipiga ham alohida e'tibor berishi lozim. Chunki bu sa'y-harakatlar etnomadaniy kelishmovchiliklarni oldini olish va boshqa xalqlar madaniyatiga nisbatan hurmat hissini uyg'otishda muhim ahamiyatga ega.

Tarixiy-madaniy merosni saqlash, uni avlodlarga yetkazishda, shuningdek, milliy istiqlol g'oyalarini qaror toptirish hamda yoshlarimizni vatanparvarlik, tarixiy-madaniy qadriyatlarimizga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyalashda muzeylarning o'rnini alohida e'tirof etish zarur.

Muzey-bu bizning tariximiz, bu yerda qachonlardir inson tomonidan yaratilgan yoki kashf etilgan noyob asarlar saqlanadi va kelajak avlodga toshiriladi. Muzey jamiyatni o'z tarixi va madaniyatiga nisbatan bo'lgan munosabatini aks ettiruvchi ko'zgudir. Shu sababli muzeylar zamon bilan, jamiyat bilan hamnafas bo'lgan holda yangicha usulda ish yuritishi zarur.

Muzeydagi eksponatlar ma'lum davrda jamiyatda yuz bergan voqealarni ashyoiy dalillar sifatida saqlaydi va biror madaniy yoki tarixiy voqeani isbotlash uchun ulardan dalil sifatida foydalaniladi. Bunda voqeaning o'ziga emas, balki namoyish qilishdan asosiy maqsadni aniqlash muhim ahamiyatga ega.

Shu turdagi axborotni mohiyatini anglab olishga intilishning o'ziga xos xususiyati uni yaqqol namoyish qila olishiga ham bog'liq. Muzey eksponatlarini namoyish etishda yangi usullar ham qo'llanilmoqda. Muzeyga keluvchilarning orasida imkoniyatlari chegaralangan ham bo'lishi mumkinligini hisobga olib, namoyish qilishning noan'anaviy usullaridan ham foydalanilmoqda.

Elektron moslamalar yordamida ashyolarga virtual shakl berish orqali turli toifadagi odamlarga, hattoki bolalarga ham taassurot qoldirish mumkin bo'lmoqda.

Internet vositalariga muzey axborotini joylashtirish biroz murakkabroq. Buning uchun muzeyning elektron versiyasini yaratish lozim bo'ladi. Muzey faoliyatini Internetga kiritish orqali uning kengroq tanilishiga yordam beradi. Ya'ni:

- muzeyning shuhrati oshadi;
- internetda muzeyning aksi paydo bo'ladi. Shu orqali u dunyoga taniladi;
- hamkorlikda ko'rgazmalar uyushtirish imkoniyatlari ortadi;
- muzeyning ijtimoiy-siyosiy ahamiyati oshadi.

Internet multimedia texnologiyalari bilan uzviy bog'liqdir. Bu orqali beriladigan axborotning turli vositalaridan foydalanish mumkin, ya'ni matn, tasvir, video, audio sifatida yuborish yoki qabul qilish mumkin.

Ko'pchilik kompakt disklarda tarqatiladigan multimedia dasturlarini yaxshi biladi. Dasturlar maxsus firmalar tomonidan ishlab chiqiladi va murakkab jarayon hisoblanadi. Bunday disklarda muzeyning o'zida CD yaratuvchilari tomonidan sotilishi mumkin. Multimedia dasturlarini bolalarbop qilib chiqarish yoki muzeyda namoyish qilish ham juda qiziqarli bo'ladi. Bular maxsus terminal yoki videoblok sifatida bo'lishi va tashrif buyuruvchilarga axborot berishda ishlatilishi mumkin.

Axborot tizimini kelajakda qanday tasavvur qilish mumkin? Ilg'or texnologiyalar barcha muzey xizmatlariga faol ta'sir ko'rsatadi. Ular qayta ishlash va vizual axborot yozish, yangi vositalarni qo'llashga, tasvirlar va ma'lumotlar bankini yaratish, yozishning raqamli tasvir va yozuvlar uslublarini qo'llashning quyidagi ko'rinishlari bilan ta'minlaydi:

- interfaol ta'lim dasturlarini ishlab chiqish;

- materiallarni elektron nashri;
- ekspozitsiyani loyihalashtirish;
- axborot almashuvi;
- konservatsiyalash vositalarining ilmiy-amaliy tahlili, ma'lumotlar bazasida axborotni saqlash va kompakt disklarga yozish;
- kompyuter texnologiyalarini qo'llash asosida muzey loyihalarini ishga tushirish.

Muzeylarda ekskursovod yordamisiz eksponatlar bilan tanishib chiqish oddiy tashrif buyuruvchi uchun tushunarsiz va ma'lumotlarni qabul qilishi qiyinlashishi mumkin. Buning natijasida tashrif buyuruvchi tez holdan toyadi va zerikadi. Ekspozitsiyani tomoshabinga to'liq yetkazishda bir qator yangi innovatsion texnologiyalar hozirgi kunda muzey hayotidagi asosiy yangiliklardan biriga aylanib bormoqda. Tomoshabinlarning qiziqishini oshirishga xizmat qiladigan innovatsion texnologiyalarni muzeylar boshqaruvida qabul qilish samarali natija beradi.

Sensor kiosklar tomoshabinlarga axborotlarni yetkazishda muhim vositalardan sanaladi. Bu tarzda axborot tizimlari tomoshabinlarga ekspozitsiyani, turli ko'rgazmalarni tanishtirishda “virtual gid” vazifasini ham o'taydi.

Turli axborot tizimlari va sensor kiosklaridan foydalanish muzeylar to'g'risida ma'lumotlarni to'g'ri yetkazish sifat darajasini oshirmoqda. Tomoshabin muzeyga tashrifi chog'ida o'zini qiziqtirgan eksponatning yaratilish tarixi, muallifi xususida ilmiy ma'lumotlar bilan tanishadi. Shubhasiz, bu tizimlar muzeylarda yangi axborotlash darajasini mustahkamlab, tomoshabinlarni jalb etmoqda.

Bundan tashqari, muzeydagi eksponatlar elektron surat ko'rinishida muzeyning zallarida turli texnologiyalar asosida namoyish etiladi. Bunda hozirgi kunda muzeylar uchun ishlab chiqilayotgan turli zamonaviy qurilmalardan, moslamalardan (masalan, projektorlar, elektron doskalar, prezentatsiyalar uchun mo'ljallangan turli hajmdagi tik turuvchi ekranlardan) foydalanish mumkin.

Ayni damda jahon muzey ishi tajribasida virtual loyihani yaratishda, uch o'lchamli skanerlarning o'rni tobora kengaymoqda. Shunisi e'tiborliki, virtual loyihani tashkil etishda mavjud an'anaviy usullaridan voz kechib bo'lmaydi. Bu usullar, ya'ni muzey ekspozitsiya va ko'rgazma tashkil qilishda zarur hisoblangan huquqiy hujjatlar, ilmiy konsepsiya, badiiy loyihalash va ekspozitsiya ssenariysi va boshqa jihatlarni ham birlashtiradi.

Virtual muzey (muzey web-sahifasi)–muzey materiallarini namoyish etish uchun moslashtirilgan web-sahifa turidir. Havola qilingan materiallar turli sohalardan: san'at buyumlari va tarixiy artefaktlardan tortib to virtual kolleksiyalar va qadimiy yodgorliklargacha bo'lishi mumkin. Virtual muzeylar eksponatlarni saqlash, ularning xavfsizligi va omma uchun hammabopligini hal qilish uchun Internet texnologiyalaridan foydalanishning muvaffaqiyatli misollaridan biridir.

Dastlabki muzey web-sahifalari Internetda 1991–yilda paydo bo'la boshladi. Virtual muzeylar faoliyat yuritayotgan muzeylarning web-sahifalari bo'lsa-da, keyinchalik shaxsiy muzey-web sahifalari ham paydo bo'la boshladi. Ilk o'zini virtual muzey deb e'lon qilgan shaxsiy muzey web-sahifasi 1994–yilda paydo bo'ldi.

Har qanday suratlar to'plami ham muzey web-sahifasi bo'la olmaydi. Virtual muzeyning raqamli kolleksiyasi ikki xil xususiyatga: virtual tur va eksponatlarni kengaytirilgan tarzda izlash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim.

Microsoft kompaniyasining boshqaruvchisi Bill Geyts muzey web-sahifalarining imkoniyatlarini birinchilardan bo‘lib anglagan shaxs edi. U 1989–yildan boshlab Corbis firmasi orqali san‘at buyumlari, tarixiy artefaktlar va qimmatli qo‘lyozmalarning yuqori sifatli raqamli suratlari bo‘lgan huquqlarni sotib ola boshladi. Bu imkoniyatlar to‘la hajmda amalga oshdi: muzey-web sahifalarining ommabopligi shu darajada yuqori bo‘ldiki, ICANN ular uchun alohida eng yuqori darajali “museum” domenini ajratib berdi.

Muzey web-sahifasining namunaviy tuzilmasi quyidagicha bo‘ladi:

- muzey tarixi
- kolleksiyalar va ayrim buyumlar
- muzeyning doimiy ekspozitsiyalari
- ko‘rgazmalar
- qachon tashrif buyurish mumkinligi to‘g‘risida ma‘lumot.

Hozirgi vaqtda kompyuter texnikasi olamni kompyuter monitori orqali, uni buzmasdan va atrofdagi voqelik noyobligining barcha bo‘yoqlari va tuslarini saqlagan holda yetkazib, kutilgandan ham yuqori natijalarga erishmoqda. Shu sababli, virtual muzeylarga tashrif buyurish masalasida qaror chiqarar ekansiz, taassurotlaringiz haqiqiy muzeylardagidek ajoyib bo‘lishiga amin bo‘lishingiz mumkin.

Bunda siz virtual 3D turini amalga oshirish va zallar bo‘ylab o‘zingiz uchun qulay bo‘lgan tartibda harakatlanish, zallarning sferik panoramalarini diqqat bilan ko‘rish, eksponatlarga yaqinlashish va sichqoncha tugmasini oddiygina bosib o‘zingizni qiziqtiruvchi ma‘lumotlarni olish imkoniyatini qo‘lga kiritasiz. Virtual uy-muzeylariga tashrif buyurib, bevosita uydan chiqmasdan virtual sayr qilish, san‘at muhitiga sho‘ng‘ish, o‘tgan asrlarning san‘at ustalari qanday yashaganliklarini ko‘rish qiziqarli faktlardan biridir.

Virtual muzeyning haqiqiy muzeydan ajratib turuvchi asosiy belgisi-uning jismonan (aniqrog‘i-tashkiliy jihatdan) yo‘qligidadir, shunday bo‘lsa-da, u yuqorida ko‘rsatilgan ta‘rifga mosligi tufayli muzey hisoblanadi. Bu muzey Internet tarmog‘ida joylashsa ham, haqiqiy eksponatlarga asoslangan bo‘lib, o‘z tuzilishiga ega. Bunda har bir virtual muzeyning tashkilotchisi o‘zi uchun qulay va ko‘rgazmali deb hisoblaydigan tuzilma va tashkil etish usulini tanlaydi. Qaysidir darajada, virtual muzey uchun haqiqiy muzey va uning tuzilmaviy tashkil etilishi (eksponatlar, ko‘rgazmalar, ekspozitsiyalar, zaxiralar, kataloglar va h.k.) namuna bo‘lib xizmat qiladi.

Lekin shu bilan birga, har bir muzey o‘zining maxsus virtual muzeyini yaratganida, o‘ziga xos tomonlarini qo‘shadi. Shuni ta‘kidlash joizki, virtual muzeyni yaratish g‘oyasi qanchalik oson bo‘lsa, uni texnik ro‘yobga chiqarish shunchalik murakkab masaladir.

Oddiy haqiqiy muzeyga o‘xshash bo‘lgan virtual muzey-doimiy ekspozitsiya va vaqtinchalik ko‘rgazmalarga ega haqiqiy muzey to‘g‘isidagi an‘naviy tasavvur doirasiga sig‘maydigan yangi voqelikdir. Shu bilan birga, virtual muzey ekspozitsiyasi o‘z taraqqiyotidagina doimiy bo‘lib, virtual muzeyning ko‘rgazmalari yillab ishlashi mumkin.

Ularning miqdori esa yangi g‘oyalar, qiziqarli loyihalargagina bog‘liq bo‘lib, mazkur muzey mavzusi bilangina cheklangandir. Haqiqiy muzey eksponatlari vaqt o‘tib yaroqsiz holga keladi, virtual muzeyda esa kolleksiyalarni saqlab qolish muammosi umuman ko‘rilmaydi.

Shunday qilib, virtual muzey-tarmoqda yaratilgan, haqiqatda analogi bo‘lmagan, haqiqiy hayotda jismonan yoki g‘oyaviy ifodalangan haqiqiy materiallar orqali taqdim etiladigan har qanday mavzuni havola qiluvchi noyob sahifadir.

Haqiqiy muzey uchun Internet o'z faoliyatini reklama qilish maydonlaridan biri hisoblanadi. Virtual muzey uchun esa Internet–bunday muzeyning mavjud bo'lishining o'zi tarmoq zaxiralariga, elektron konferensiyalarga, hamkorlik loyihalariga imkon qadar maksimal darajada kirishishga asoslanadi, chunki ularsiz bu muzey haqida hech kim xabar topmaydi. Virtual muzey aniq bir binoga bog'liq emasligi sababli, u uchun Internet–mavjudlik va faoliyat yuritish muhitidir.

Virtual muzeyning vazifasi–geografik jihatdan muzey markazlaridan uzoqda bo'lgan insonlarga, ular istiqomat qilayotgan joyidan qat'i nazar, madaniy hayot yangiliklaridan xabardor shaxs bo'la olish va o'z qadriyatlar tizimini shakllantirishga yordam berish hisoblanadi. Virtual muzey nafaqat axborot vazifasini bajaradi, balki ta'lim berish uchun ham xizmat qiladi.

Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtiradigan bo'lsak, virtual muzey – bu Internet tarmog'ida joylashgan, odatda, haqiqatan mavjud bo'lgan muzeylarning birortasida ham aks ettirilmagan turli-tuman (matn, grafik, tovushli, video, animatsion va boshqa formatlardagi) axborotlarni muayyan bir mavzu bo'yicha to'plash, jamlash va yaxlit qilib bog'lash imkoniyatini beruvchi virtual madaniy-axborot makonining bir komponentidir.

Bugungi kunda muzeylar tashrif buyuruvchilarning o'zaro munosabatlaridagi muammolar yechimini topish maqsadida: muzey materiallarini yetkazib berishning yangi va ancha oson yo'llarini topish, madaniy-ma'rifiy faoliyatining noan'anaviy dasturlarini ishlab chiqish, maxsus muzey strukturasi va xodimlar tuzilishi, kattalar va bolalar ta'limi bo'yicha savollar bilan shug'ullanish kabi vazifalar amalga oshirilib, maxsus kasbiy malaka va differensial munosabat talab etiladigan ayrim toifadagi tashrifchilar uchun alohida e'tibor qaratilmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гендина Н.И., Косолапова Е.В., Родионова Д.Д., Рябцева Л.Н. Цифровизация музеев и необходимость формирования информационной культуры музеологов. Вестник Томского государственного университета Культурология и искусствоведение. 2021. № 43.
2. Enrico Bertacchini and Federico Morando, The Future of Museums in the Digital Age: New Models of Access and Use of Digital Collections, International Journal of Arts Management · January 2011.
3. Muzeylar zamonaviy madaniyati tizimida / Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari / Tuzuvchilar: Egamov A., Akilova K. – T.: San'at, 2007.
4. Sodiqova N. Madaniy yodgorliklar xazinasi. – T.: Fan, 1981.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998-yil 5 martda qabul qilingan “Muzeylar faoliyatini tubdan qo'llab-quvvatlash masalalari to'g'risida”gi qarori // Xalq so'zi, 1998-yil 15 mart.